

ЯНГИ ТАХРИДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА БОЛА ҲУҚУҚЛАРИНИ КАФОТЛАНИШИ

Тўхтабоев Сарваржон Нуриддинович

**Наманган вилоят прокуратураси Аграр ва озик-овкат сохаларини
ривожлантиришга оид қонунчилик ижроси устидан назорат бўлими бошлиғи,
адлия маслаҳатчиси**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12799264>

Сўнгги йилларда Ўзбекистон болалар манфаатларига қаратилган давлат сиёсатини амалга оширар экан, “ҳеч бир бола эътибордан четда қолмайди” деган тамойилга амал қилмоқда. Мамлакатимизда бола ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари соҳасидаги муносабатлар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси асосида қонунлар, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорлари ва фармонлари, Ҳукуматнинг қарорлари, умумий 100 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинмоқда.

“Инсон қадрини учун” ғоясига мувофиқ ўтказилган конституциявий ислохотлар доирасида мамлакатимиз Асосий қонунига боланинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш кафолатларини кучайтиришга қаратилган янги илғор нормалар киритилди, миллий қонунчилик бола ҳуқуқларига доир халқаро нормаларга тўла-тўқис мувофиқлаштирилмоқда.

2023 йил 30 апрелда ўтказилган умумхалқ референдум натижаларига кўра, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг янги таҳрири қабул қилинди¹. Янги таҳридаги Конституцияда инсон ҳуқуқлари ҳимоясига тааллуқли нормалар уч баробарга кўпайди. Жумладан, бола ҳуқуқлари ҳимоя қилинишининг конституциявий асослари кенгайтирилди.

Конституциянинг Муқаддимасида болалар ҳуқуқларига тааллуқли бўлган Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларига содиқлик, халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилиши, фуқароларнинг муносиб ҳаёт кечиришларини таъминлашга оид нормаларнинг устуворлиги белгиланган.

Бола ҳуқуқларини ҳуқуқий тартибга солиш Ўзбекистон Республикаси Конституциясидан бошланади, десак адашмаймиз. Чунки, мамлакатнинг Асосий қонунда барча соҳалар каби бола ҳуқуқлари бўйича ҳуқуқий муносабатларнинг ҳам конституциявий, яъни фундаментал асослари боланинг конституциявий-ҳуқуқий мақоми сифатида ўз аксини топган.

Боланинг конституциявий-ҳуқуқий мақоми унинг олий юридик кучга эга бўлган ҳуқуқлари, эркинликлари, мажбуриятлари ва уларни амалга ошириш кафолатларидан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустақамлаб қўйилган инсон ҳуқуқлари шахснинг эркинлик ва ўз тақдирини ўзи белгилаш доирасини, унинг автономиясини ўрнатади, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари соҳасида умумэътироф этилган халқаро нормалар ва стандартлар асосида ижтимоий алоқалар ва муносабатларни тартибга солади ҳамда мувофиқлаштиради, давлат инсоннинг шахсий эркинлик доирасига асосиз аралашишининг олдини олган, давлат тузилмаларининг

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. / Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. – 336 б.

мутлақ ҳукмронлигига ва ўзбошимчалигига тўсиқ қўйган ҳолда фаолиятининг чегарасини ўрнатади, инсон ва давлатнинг ўзаро муносабатлари мезонларини, давлатнинг ўз фаолияти учун жамият ва шахс олдидаги масъулиятини белгилайди².

Ҳар бир демократик давлатнинг Конституциявий асосини инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ташкил қилади. Шу маънода, мамлакатимиз Конституциясидан “Инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари” бўлими алоҳида ўрин эгаллагани бежиз эмас. Шунингдек, юқорида таъкидлаганимиздек, Конституциянинг “Асосий тамойиллар” бўлимида инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият эканлигини қайд этувчи асосий ғоялар мустаҳкамлаб қўйилган бўлиб, улар жамиятнинг тўла ҳуқуқли, шу билан бир қаторда муайян заиф қатлами сифатида қўшимча ҳуқуқ ва имтиёзларга эга бўлган болаларга ҳам тааллуқлидир.

18 ёшга етмаган шахс ва шахсларга нисбатан қўлланувчи “бола” ва “болалар” (Конституциянинг XIV боби оила, болалар ва ёшлар деб номланади) тушунчалари Конституциянинг тўртта моддасида қўлланилган.

Янги таҳрирдаги Конституциянинг *44-моддасига* биноан, болалар меҳнатининг болалар соғлиғига, хавфсизлигига, ахлоқига, ақлий ва жисмоний ривожланишига хавф солувчи, шу жумладан, унинг таълим олишига тўсқинлик қилувчи ҳар қандай шакллари таъқиқланади.³

Меҳнатга оид халқаро ҳужжатлар ва миллий қонунчиликда болалар меҳнатининг оғир шакллари ёки уларнинг мажбурий меҳнати қатъий таъқиқланган. Эндиликда, бу борадаги давлат сиёсатини конституциявий даражада мустаҳкамлашга қаратилган муҳим қадамлар ташланмоқда. Янгиланган Конституциямизнинг мазкур нормаси болалар меҳнатининг оғир шаклларида ҳимоя қилиш, уларни соғлом ва баркамол бўлиб вояга етишишлари учун муҳим ҳуқуқий кафолат бўлиб хизмат қилади.

Конституциянинг *50-моддасида* “Таълим ташкилотларида алоҳида таълим эҳтиёжларига эга бўлган болаларга учун инклюзив таълим ва тарбия таъминланади”⁴. Таълим олиш ҳуқуқи барча болаларга кафолатланмоқда. Айниқса, жисмоний, ақлий, сенсор (сезги) ёки руҳий нуқсонлари бўлган болалар учун таълим ташкилотларида инклюзив таълим ташкил этилади. Бу шундай нуқсонларга эга болаларимизнинг яққаланиб қолмаслиги, жамиятнинг тўлақонли аъзоси сифатида шаклланиши ва камол топиши учун жуда муҳимдир.

Алоҳида эҳтиёжларга эга бўлган болалар учун таълим ташкилотларида инклюзив таълим ва тарбия инклюзив таълим ихтисослаштирилган мактаблар ва биринчи маротаба умумий ўрта мактабларда ташкил этилади. Унга кўра, соғлиғида нуқсонли бўлган болаларни фақатгина ихтисослашган мактабларда эмас, ҳамма қатори умумий мактабларда ҳам ўқишини йўлга қўйилиши Янги Ўзбекистонда инсон қадрли тамойилининг амалий ифодаси сифатида тушунтириш. Бугунги кунда ақли заиф, кар ва заиф эшитувчи, кўзи ожиз ва заиф кўрувчи, таянч аъзоларида нуқсонли бўлган 20 мингдан ортиқ болалар учун республикамызда 90 та ихтисослаштирилган мактаблар

² Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш миллий тизими // Муаллифлар жамоаси: А. Саидов, Ф. Бакаева, К. Арсланова ва бошқ. Масъул муҳаррир А.Х.Саидов. – Т.: Ўзбекистон, 2010. – Б. 55.

³ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. Б. 27.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. Б. 30-31.

фаолият юритмоқда. Бундан ташқари, енгил даражадаги ногиронлиги бўлган 18 000 нафарга яқин ўқувчилар мактабларда соғлом болалар билан биргаликда ўқишмоқда.

Конституциянинг *77-моддасида* “Ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиши, уларнинг таълим-тарбия олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар. Давлат ва жамият етим болаларни ва ота-оналарининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқишни, тарбиялашни уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлайди, шу мақсадда хайрия фаолиятини рағбатлантиради”⁵ деган норма эътироф этилган.

Конституциянинг *78-моддасига* мувофиқ, “Фарзандлар ота-оналарининг наслнасабидан ва фуқаролик ҳолатидан қатъий назар, қонун олдида тенгдирлар. Боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини тaminлаш, ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларни яратиш давлатнинг мажбуриятидир. Оналик, оталик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади. Давлат ва жамият болаларда ҳамда ёшларда миллий ҳамда умуминсоний қадриятларга содиқликни, мамлакатидан ҳамда халқининг бой маданий меросидан фахланишни, ватанпарварлик ва Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат туйғуларини шакллантириш тўғрисида ғамхўрлик қилади”⁶, – дейилган.

Мамлакатимизда болалар ва ёшларнинг ҳуқуқий манфаатларини ҳимоя қилиш билан бирга, уни кодификациялашга катта эътибор қаратилди. Мазкур босқичда 2008 йилнинг 7 январида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги қонун муҳим аҳамият касб этади. Асосий мақсади бола ҳуқуқларининг кафолатлари соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат бўлган мазкур Қонун “Ўзбекистон ҳуқуқий тарихида бола ҳуқуқлари соҳасидаги биринчи кодификацияланган ҳужжат ҳисобланиб, Ўзбекистондаги барча болаларнинг ўзига хос Болалар Конституцияси бўлиб қолди”⁷.

Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги қонуни Ўзбекистоннинг ҳуқуқий тарихида бола ҳуқуқларига оид биринчи махсус қонун бўлди. Мўлжалланган мақсадга кўра, у боланинг ҳуқуқий аҳволини белгилашга доир муносабатларни тартибга солишга, бола ҳуқуқларини ва эркинликларини юридик кафолатлашга қаратилган. Қонуннинг мақсадига биноан, бола ҳуқуқлари ва манфаатларининг амалга татбиқ этилишини таъминлайдиган кафолатларни белгилаш қонун билан тартибга солинадиган асосий объект ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, унинг моддаларининг ярмидан кўпи бола ҳуқуқларининг кафолатларини белгилашга бағишланган.

2020 йилда “Бола ҳуқуқларининг қўшимча кафолатлари белгиланиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Унга мувофиқ, бола ўз

⁵ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. Б. 43.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. Б. 43-44.

⁷ Саидов А.Х. Закон Республики Узбекистан “О гарантиях прав ребенка” – детская конституция // “Ўзбекистонда болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини бошқаришни замонавий талабларга мувофиқ такомиллаштириш: ютуқлар ва ривожланиш истиқболлари” халқаро форум материаллари. 2011 йил 29–30 ноябрь. – Т.: Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази, 2011. – С. 10–11.

хуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини сўраб давлат органларига мустақил равишда мурожаат қилишга ҳақлилиги, ваколатли органлар боланинг манфаатларига тааллуқли масалаларни ҳал этишда унинг фикрини, ёшидан қатъи назар, кўриб чиқиши ҳамда боланинг энг устун манфаатларидан келиб чиққан ҳолда қарорлар қабул қилиши белгиланди.

2021 йил 7 декабрдаги “Бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш тизими янада такомиллаштирилди ҳамда Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонунга кўра, 13 ёшга тўлган шахсларнинг жиноий жавобгарликка тортилиши бекор қилинди. Жиноий жавобгарликка тортиш 14 ёшдан бошланиши белгиланди. Шу билан бирга, вояга етмаган гувоҳ ёки жабрланувчини сўроқ қилишда педагог билан бир қаторда психолог ҳам қатнашиши белгилаб қўйилди.

2023 йил 12 апрелда қонунчиликка ўзгартиришлар киритилиб, вояга етмаганларга нисбатан жинсий зўравонлик содир этган шахсларга нисбатан жазодан муддатидан илгари шартли озод қилиш ёки жазони енгилроғи билан алмаштириш тариқасидаги инсонпарварлик актлари татбиқ этилмаслиги белгиланиб, бундай жиноятлар учун жазо чоралари янада оғирлаштирилди.

Шундай қилиб, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг асосий принциплари белгиланган. Улар сирасига қуйидаги тамойилларни киритиш мумкин:

биринчидан, бола ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принциплари ва нормаларининг устуворлиги;

иккинчидан, бола ҳуқуқларининг муҳофазаси ва ҳимоя қилиниши давлат томонидан таъминланиши;

учинчидан, болалар меҳнатининг улар соғлиғига, хавфсизлигига, ахлоқига, таълим олиш, ақлий ва жисмоний ривожланишига хавф солувчи ҳар қандай шакллари таъқиқланиши;

тўртинчидан, етим болалар ва ота-она қарамоғисиз қолган болаларга давлат ва жамият томонидан ғамхўрлик кўрсатилиши;

бешинчидан, болаларнинг келиб чиқиши ёки ота-онасининг фуқаролик ҳолати сабабли камситилишига йўл қўймаслик;

олтинчидан, болаларга нисбатан хайрия ишларини амалга оширишни рағбатлантириш;

еттинчидан, ота-оналарнинг ўз фарзандларини боқиш ва тарбия қилиш мажбурияти;

саккизинчидан, ногиронлиги бўлган болалар ҳуқуқларининг амалга ошишига шарт шароитлар яратади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг юқорида таъкидланган қоидаларида бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг асосий принциплари белгиланган. Чунки, Конституцияда инсон ҳуқуқлари, шу жумладан, бола ҳуқуқлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ривожлантиришнинг асосий принциплари, давлат органлари

томонидан инсон ҳуқуқларини таъминлашда эътиборга олиниши лозим бўлган нормалар ва принциплар белгиланган⁸.

Таъкидлаш жоизки, бола нафақат ҳуқуқларга, шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 59–62-моддаларида назарда тутилган мажбуриятларга ҳам эга, хусусан:

- Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига риоя этишга;
- бошқа кишиларнинг ҳуқуқларини, эркинликларини, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга;
- Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий ва маданий меросини асраб-авайлашга;
- атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш.

Албатта, қайд этиш керакки, мазкур мажбуриятларни барча ёшдаги болалар етарли даражада тушуна олмайди ва ўзининг чекланган муомала лаёқати орқали бу мажбуриятларни бажариш учун шахсан масъул бўла олмайди. Уларнинг ота-оналари ва қонуний вакиллари болаларнинг бундай мажбуриятлари учун масъул ҳисобланади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. – 336 б.
2. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш миллий тизими // Муаллифлар жамоаси: А. Саидов, Ф. Бакаева, К. Арсланова ва бошқ. Масъул муҳаррир А.Х.Саидов. – Т.: O‘zbekiston, 2010. – Б. 55.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. Б. 27.
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. Б. 30-31.
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. Б. 43.
6. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси./ Расмий нашр. – Т.: Адолат, 2023. Б. 43-44.
7. Саидов А.Х. Закон Республики Узбекистан “О гарантиях прав ребенка” – детская конституция // “Ўзбекистонда болаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини бошқаришни замонавий талабларга мувофиқ такомиллаштириш: ютуқлар ва ривожланиш истиқболлари” халқаро форум материаллари. 2011 йил 29–30 ноябрь. – Т.: Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази, 2011. – С. 10–11.
8. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш миллий тизими // Муаллифлар жамоаси: А. Саидов, Ф. Бакаева, К. Арсланова ва бошқ. Масъул муҳаррир А.Х. Саидов. – Т.: “O‘zbekiston”, 2010. – Б. 56.

⁸ Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш миллий тизими // Муаллифлар жамоаси: А. Саидов, Ф. Бакаева, К. Арсланова ва бошқ. Масъул муҳаррир А.Х. Саидов. – Т.: “O‘zbekiston”, 2010. – Б. 56.